

УДК 341

DOI 10.5281/zenodo.15632282

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF THE LEGAL STATUS OF REFUGEES AND FORCED MIGRANT PERSONS. COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATIONS

КОЛЛИНС МАША-СОФИЯ ВИТАЛЬЕВНА,

Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

НУРМАГАМБЕТОВ РАШИТ ГАБИТОВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

KOLLINS MASHA-SOFIA VITALIEVNA,

Western branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

NURMAGAMBETOV RASHIT GABITOVICH

PhD in Law, Associate Professor,

Western branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье исследуются проблемы правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. Проводится сравнительный анализ законодательств Российской Федерации, США и Германии относительно прав и обязанностей беженцев. Обсуждаются ключевые проблемы и несовершенства международного и национального права в рассматриваемой области. Выявлены факторы, влияющие на особенности реализации правового положения беженцев и вынужденных переселенцев в трех государствах: отсутствие универсальности в процедуре определения статуса беженца, отличие внутренних государственных правовых норм от государства к государству, отсутствие четкого понимания процедуры оценки доказательств, нарушение международного права «невывыски», а также отсутствие единого универсального списка обязанностей беженцев. Предложены пути решения и восполнения пробелов в международном праве и законодательстве Российской Федерации. Подчеркивается необходимость дальнейшего изучения проблемы.

The article examines the problems of the legal status of refugees and internally displaced persons. A comparative analysis of the legislation of the Russian Federation, the United States and Germany regarding the rights and obligations of refugees is carried out. Key problems and imperfections of international and national law in the area under consideration are discussed. Factors influencing the specifics of the implementation of the legal status of refugees and internally displaced persons in three states are identified: lack of universality in the procedure for determining refugee status, differences in domestic legal norms from state to state, lack of a clear understanding of the evidence assessment procedure, violation of the interna-

tional law of "non-refoulement", as well as the absence of a single universal list of duties of refugees. Ways to solve and fill the gaps in international law and the legislation of the Russian Federation are proposed. The need for further study of the problem is emphasized.

Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселенцы, правовое положение, международное право, права и свободы, права беженцев, обязанности беженцев, правовое регулирование.

Key words: refugees, forced migrants, legal status, international law, rights and freedoms, rights of refugees, duties of refugees, legal regulation.

На сегодняшний день накаленная геополитическая обстановка в мире влечет за собой естественные последствия в виде войн, насилия, дискриминации и ненависти. Одной из наиболее острых проблем является количество людей, вынужденно покинувших свою страну пребывания в связи с разгорающимися межнациональными конфликтами. Проблемы их правового положения в странах, принимающих беженцев и вынужденных переселенцев, остаются актуальными и требующими решения не только на внутригосударственном уровне, но также и на международной арене.

Не исключением является и Российская Федерация, в которой с началом Специальной Военной Операции (далее – «СВО») активно дополняются правовые нормы, касающиеся беженцев и вынужденных переселенцев. Это все не может не влиять на дальнейшее развитие теоретико-правового поля. Новые преобразования в законодательстве, которые контролируют действующее правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев, требуют исследования как в России, так и в других государствах.

Основой правового положения беженцев и вынужденных переселенцев являются их права. Анализ понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» прежде всего указывает на то, что беженец, а также вынужденный переселенец – это «лицо», то есть «человек» [5; 7, с. 128-132; 14]. Следовательно, первоочередные права беженца и вынужденного переселенца исходят из основных прав человека.

На международной правовой арене такие права регулируются декларациями и пактами, принятыми ООН. Всеобщая декларация прав человека 1948 года действительно имеет рекомендательный характер, однако Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, будучи договором, обязательным для исполнения государствами-участниками, устанавливает конкретные юридические обязательства. Российская Федерация как участник Пакта (ратифицирован в 1973 году) инкорпорировала его положения в национальное законодательство, что подтверждается правоприменительной практикой Конституционного Суда Российской Федерации. Немаловажно отметить, что практически единственным отличием беженца от вынужденного переселенца на территории Российской Федерации, по мнению Антоновой С.Г., является наличие у вынужденного переселенца российского гражданства [2, с. 176-180].

Лица, подпадающие под определение «беженца», будь то по Конвенции о статусе беженца либо по УВКБ ООН, получившие убежище, заведомо относятся к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории «неродного» государства. Из чего следует, что их права также гарантируются Декларацией ООН «О правах человека в отношении лиц, не являющимися гражданами страны, в которой они проживают» от 1985 года, которая, несмотря на отсутствие обязательной силы, закрепляет важные принципы защиты прав неграждан, реализуемые через национальные законы и ратифицированные международные договоры. Но процесс ратификации прошли относительно небольшое количество так называемых развитых стран. Авторы Фадеева А.В. и Шереметьева А.К. отмечают, что несмотря на достаточно обширную международную правовую основу по защите прав человека,

некоторые государства не выполняют взятые на себя обязательства в отношении беженцев. [13, с. 252-254].

Определение статуса беженца и вынужденного переселенца подразумевает первоочередное нарушение прав человека, потенциального «беженца» или «вынужденного переселенца» в стране своего гражданства или постоянного проживания. Так Бицоева К.К. закономерно предполагает, что существует взаимосвязь между вопросами в сфере прав человека и беженцами [3, с. 78-87].

Однако на лицо ощутимая разница между международными нормами права, касающимися прав человека и прав беженцев, которая кроется в правоприменительном масштабе положений. В своей работе Ибрагимов Ж.И. и Асанова Т.С. пришли к выводу что: «дополнительные и вспомогательные функции международного права в области прав человека создают основу для полной реализации международного права в области беженцев» [6, с. 131-145].

Следует отметить, что помимо основных прав и свобод, присущих как человеку, так и иностранному гражданину, беженцы как лица, имеющие особый статус, должны наделяться дополнительными правами, позволяющими им прежде всего безопасно существовать на территории принимающего государства. В Конвенции 1951 и Протоколе 1967 ООН можно выделить право беженца оставаться в принимающей стране и не возвращаться в страну происхождения (далее – «невывсылка»), если обстоятельства, способствующие получению статуса беженца, сохраняются [20].

Следуя из того, что для получения статуса беженца, вышесказанные обстоятельства требуют доказывания, но порядок доказывания и виды приемлемых доказательств не закреплены в законах многих принимающих государств, Муравьева А.А. полагает что наличие данных пробелов в законодательстве часто становится причиной получения отказа в предоставлении статуса беженца [9, с. 488-492]. Из чего можно предположить по аналогии, что право «невывсылки» в случае неопределенности или недоказуемости обстоятельств преследования или угрозы жизни зачастую может нарушаться.

Вопрос возникает в количестве времени, на протяжении которого беженец имеет право воспользоваться правом «невывсылки». Как такового единого международного мнения нет на этот счет. Так, например, в США, статус «беженца» в теории не имеет временных рамок, однако, согласно практике, беженцы обязаны подать заявление на получение вида на жительство (грин-карты) через год после первичного въезда в США [18], что само по себе влечет прекращение статуса беженца и, следовательно, право на «невывсылку» становится практически неприменимо к такому лицу.

В Российской Федерации обращение за гражданством Российской Федерации является лишь правом беженца, которое ему предоставляется спустя год после получения статуса [15]. То есть статус по российскому законодательству бессрочен и продлевается ежегодно, что дает беженцу свободу выбора статуса дальнейшего пребывания на территории России. Исходя из того, что вынужденные переселенцы по своему определению уже являются гражданами Российской Федерации, их права по своей сути приравниваются к правам остальных граждан. Следовательно, одной из отличительных черт прав вынужденных переселенцев от прав беженцев является их право участвовать в выборах и голосовании на основании действующего законодательства по выбранному месту жительства [4].

В Германии, согласно действующему законодательству, ситуация отличается и от США, и от Российской Федерации. Так, согласно Закону «о проживании, трудоустройстве и интеграции иностранцев на Федеральной Территории § 25 «Проживание по гуманитарным причинам» (Aufenthaltsgesetz – AufenthG)» статус беженца получается лицом на три года с правом продления еще на три [16]. То есть, фактически у лица есть шесть лет чтобы выбрать

свой дальнейший путь, который заключается либо в получении иного правового статуса на территории Германии, либо в возвращении на родину.

Бицоева К.К. полагает, что беженцы могут стать объектами расистской ненависти и являются особо уязвимой группой населения [3, с. 78-87]. Из чего следует, что проблеме дискриминации беженцев должно уделяться особое внимание на законодательном уровне. С одной стороны, должны соблюдаться права и свободы человека, гарантироваться безопасность и защита от преследования, а с другой это не может приносить вред как принимающему государству, так и его гражданам.

Различия в законодательствах разных государств, касающиеся прав беженцев на защиту, а именно касающиеся времени, на которое они могут рассчитывать, порождает потенциальные проблемы как для самих беженцев, так и для принимающих государств. С одной стороны, страны действуют себе во благо, ограничивая сроки пребывания или обязывая беженцев оформить иной постоянный статус, а с другой стороны, это противоречит праву беженца на «невывсылку», так как возможные обстоятельства, приведшие к тому, что лицо было признано беженцем, не самоустранились за установленные сроки.

Второй составляющей процесса реализации правового положения беженцев и вынужденных переселенцев являются их обязанности. Несмотря на то, что мировое сообщество в основном сосредоточено на правах человека и как таковых беженцев, обязанностям не уделяется достаточного внимания как в теории, так и в практике. Согласно статье 2 Конвенции о статусе беженцев ООН: «у каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка» [17].

В Российской Федерации обязанности беженцев и вынужденных переселенцев определяются в основном Федеральным законом «О беженцах», Законом «О вынужденных переселенцах», а также иными нормативными актами. Так, беженцы и вынужденные переселенцы обязаны, прежде всего, соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. Дополнительно к обязанностям беженцев относятся прохождение обязательного медицинского освидетельствования и предоставление своевременной достоверной информации в органы внутренних дел о месте пребывания, смене гражданства или фамилии. Также к обязанностям можно отнести переучет не реже, чем один раз в полтора года для сохранения статуса беженца [14].

В США, помимо основных обязанностей по соблюдению законодательства, уплате налогов и уведомлении о регистрации по месту жительства, законодатель добавил к обязанностям беженцев такие пункты как «воинский учет» (Selective Service), «среднее образование для несовершеннолетних» и «приобретение постоянного вида на жительство». Так, согласно Службе Гражданства и Иммиграции США (USCIS), являющейся частью Министерства Внутренней Безопасности США (DHS) беженцы обязаны встать на учет в Системе Воинской Повинности (Selective Service), если они мужского пола и в возрасте от 18 до 25 лет. Также, беженцы обязаны отправить своих несовершеннолетних детей в учебное заведение наподобие школы и через год проживания в стране подать документы на оформление постоянного вида на жительство [21].

В Германии, так же, как и в США, действует обязанность беженцев отправлять своих детей старше 6 лет в школу, которую они обязаны посещать в течении 9 лет. Отличительным обязательством можно считать запрет беженцев на переезд внутри Германии, как таковую обязанность постоянно проживать первые три года на определенной федеральной земле. Для переезда необходимо получить разрешение от Управления по делам иностранцев. Это положение называется «Wohnsitzauflage» (требование к беженцам/просителям убежища оставаться в определенном жилом районе), и в нем указаны определенные условия, при которых возможен переезд. Важно отметить, что данное обязательство относится только к постоянному

месту жительства, и не влияет на свободу передвижения по Германии для посещения родственников или друзей в другом городе [19].

Несомненно, что государства, принимающие беженцев, должны выполнять свои обязательства по обеспечению их защиты, однако равным образом, другой важной составляющей взаимной безопасности остается выполнение беженцами их обязанностей в отношении принимающей страны. Количество обязательств, наложенных на лиц, получивших статус беженца, как видно из изложенного, варьируется от государства к государству.

Несмотря на то, что правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации имеет достаточно обширную нормативно-правовую базу, начиная с Конституции и Федеральных законов и заканчивая указами Президента и постановлениями Правительства, а также международными конвенциями и протоколами, нужно отметить, что на данном этапе развития законодательства в данной сфере существуют достаточно выраженные правоприменительные проблемы регулирования правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. По мнению Павельевой Э.А. и Пайтян Р.Х. данные проблемы, связанные с реализацией правовых норм в России, усугубляются несовершенствами на универсальном международно-правовом уровне [11, с. 106-111].

В труде Петровской М.И. обоснованно полагается, что: «каналом вынужденной миграции могут пользоваться просто как способом легализации своего нахождения в стране или пересечения границы, при этом, не имея реального риска подвергнуться преследованию. В этом плане управленческая деятельность в сфере вынужденной миграции должна учитывать, с одной стороны необходимость гарантирования права на убежище, с другой учитывать интересы национальной безопасности, нагрузку на социальную сферу, ситуацию на рынке труда» [12, с. 32-37].

Необходимо учесть, что действующее законодательство не содержит конкретных требований к качеству процедуры оформления статуса беженца, а также принципов определения допустимости доказательств, представленных лицом, подвергающимся преследованию. Данный пробел, с одной стороны, способствует тому, что предложила Петровская М.И., а именно открывает пути обхода законодательства лицами, не подпадающими под характеристики определения беженца или вынужденного переселенца, но желающие таким образом легализовать свой статус. Тогда как, с другой стороны, он может стать основой политики двойных стандартов, из-за отсутствия конкретики в правоприменительной сфере.

Автор Андрейцо С.Ю. в своем исследовании пришел к выводу что: «надлежащее обеспечение социальных гарантий для данной категории лиц (беженцев) во многом определяется эффективностью работы региональных институтов. В этой связи, предоставляя известную свободу региональным властям в обеспечении статуса беженцев и вынужденных переселенцев (освоении бюджетных средств, выделяемых на эти цели), возможно решить проблему нехватки трудовых ресурсов в конкретном регионе» [1, с. 74-76].

Соглашаясь с Петровской М.И. и Андреевко С.Ю., полагаем, что необходимо не только учитывать интересы государства, но и по возможности решать локальные вопросы нехватки трудовых ресурсов.

Омельчук Е.Ф. отмечает, что беженцы в рамках своего особого положения теряют определенную защиту, следовательно, им необходимо организовывать их трудовую деятельность [10, с. 24-28]. Организация занятости со стороны государства позволит снизить эмоциональную нагрузку на лиц, имеющих статус «беженца», и без того находящихся в сложном положении.

Однако Литвинов И.С. и Скорик Н.В. пришли к выводу что: «...региональное законодательство нарушает конституционно-правовой статус беженцев, запрещая заниматься определенными видами деятельности. Это существенно влияет на материальное положение иностранных лиц, так как основные виды деятельности им недоступны» [8, с. 87-90]. Следова-

тельно, правовую защиту права беженцев на трудовую деятельность необходимо производить на федеральном уровне.

Анализ основных прав и обязанностей беженцев и вынужденных переселенцев, как на территории Российской Федерации, так и США, и Германии, показал, что исследуемые государства стараются придерживаться основных международных стандартов по правам человека. Однако выявленные различия в законодательствах, касающихся обязанностей беженцев, требуют дальнейшего изучения и постановки вопроса о введении единого для всех стран-участниц ООН, принимающих беженцев, списка обязанностей помимо соблюдения законодательства страны гаранта статуса беженца.

Несмотря на то, что некоторые обязанности, такие как постановка на воинский учет или запрет на переезд, могут вызвать вопросы относительно своей целесообразности. Считаем возможным, учесть опыт некоторых иностранных государств, которые оценив мировую ситуацию, приняли Конвенцию 1951 и Протокол 1967 ООН с оговорками в своих внутренних законодательствах, на примере Германии, запрещающей переезд в другой регион в первые 3 года нахождения в статусе беженца.

Относительно прав беженцев, следует более тщательно изучить вопрос косвенного нарушения права на «невывысылку» беженца изученными государствами, обязывающими оформлять иной статус по истечении года или имеющими временное ограничение на сам статус беженца. Так как данные правовые аспекты могут иметь как положительные стороны, так и отрицательные.

С точки зрения безопасности и стабильности внутри государства, ограничение срока действия статуса беженца может играть положительную роль для суверенного государства, так как основой суверенитета и экономической независимости являются граждане и постоянно проживающие иностранные граждане, а наличие большого числа беженцев с неопределенным сроком действия статуса может являться одним из дестабилизирующих факторов. Поэтому следует продолжить изучение данного аспекта, и оценить полноценное влияние наличия бессрочного статуса беженца и целесообразности введения ограничений в законодательство Российской Федерации.

Исходя из изложенного считаем целесообразным внесение дополнений в пункт 2 статьи 8 «Права и обязанности лица, признанного беженцем» Федерального закона «О беженцах» об обязанности лица, признанным беженцем, постоянно проживать на территории одного из субъектов Российской Федерации, который нуждается в восполнении трудовых резервов (список необходимо будет обновлять Указом Президента ежегодно) и работать (для трудоспособного населения) в пределах 100 километров от постоянного места регистрации в течении трех лет после получения статуса. Также стоит рассмотреть внесение дополнений в пункт 3 статьи 3 «Признание лица беженцем» Федерального закона «О беженцах» о конкретизации и формализации процесса проверки достоверности полученных сведений при оформлении статуса беженца.

Данные изменения, во-первых, будут способствовать стабилизации рынка труда и более прогнозируемому распределению бюджетных средств, выделенных на обеспечение социальных гарантий для беженцев в регионах. Во-вторых, трехлетнее ограничение и формализация процесса проверки достоверности позволит снизить число лиц, использующих процесс получения статуса беженца как способ легализации или пересечения границы. В-третьих, внесение поправок такого рода будет способствовать национальной безопасности и снизит возможность ошибки или применения двойных стандартов сотрудниками Министерства внутренних дел, проводящих проверку сведений, полученных от потенциальных «беженцев».

Можно сделать вывод, что основные проблемы, связанные с реализацией правового положения беженцев и вынужденных переселенцев, основаны на отсутствии единого обнов-

ленного протокола признания лица беженцем, а также на отсутствии четкого международного понимания относительно их прав, обязанностей и нарушения таковых.

Также некоторые существующие правоприменительные проблемы, выделенные в российском законодательстве в отношении правового положения беженцев, возможно решить, внося дополнения, конкретизацию и формализацию отдельных частей Федерального закона «О беженцах», чтобы решить проблемы национальной безопасности, трудового неравенства среди регионов и стабильности социально-демографической сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрейцо С.Ю. Проблемы регулирования вынужденной миграции в России // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 4. С. 74-76
2. Антонова С.Г. Различия между правовыми статусами беженца и вынужденного переселенца в Российской Федерации / Актуальные проблемы науки и практики. 2022. Вып. 10. С. 176-180.
3. Бицоева К.К. Международное регулирование прав беженцев и вынужденных переселенцев // Актуальные проблемы права: Сборник научных статей магистрантов / Под редакцией Б.Г. Койбаева. Том Выпуск 5. Владикавказ: ИП Цопанова А.Ю., 2019. С. 78-87.
4. Выбранное вынужденным переселенцем место жительства является его постоянным местом проживания, и отказ ему в принятии участия в выборах по месту жительства неправомерен (Извлечение). Верховный суд Российской Федерации. URL: <https://vsrf.ru/files/11298> (дата обращения: 01.05.2025).
5. Закон РФ "О вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 № 4530-1 (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4339 (дата обращения: 01.05.2025).
6. Ибрагимов Ж.И. Международное беженское право – часть международного права в области прав человека / Ж.И. Ибрагимов, Т.С. Асанова // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия: Право. 2019. № 4(129). С. 131-145.
7. Лановая Г.М. Определение понятия «беженец» в Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 г. и в Картахенской декларации о беженцах 1984 г.: особенности интерпретации и применения // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 7. С. 128-132.
8. Литвинов И.С. Конституционно-правовой статус беженцев / И.С. Литвинов, Н.В. Скорик, Ю.Н. Сильванович // Материалы Афанасьевских чтений. 2023. № 2(45). С. 87-90.
9. Муравьева А.А. Современные проблемы правового положения беженцев и вынужденных переселенцев на примере беженцев из Украины // Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права: материалы VII ежегодной Всероссийской конференции, Ставрополь, 16-17 марта 2020 года. Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2020. С. 488-492.
10. Омельчук Е.Ф. Статус беженцев в нормах международного права / Е.Ф. Омельчук // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2023. № 2(106). С. 24-28.
11. Павельева Э.А. Имплементация норм международного права о правовом статусе беженцев в законодательство Российской Федерации и механизм их реализации / Э.А. Павельева, Р.Х. Пайтян // Сибирский юридический вестник. 2021. № 1(92). С. 106-111.
12. Петровская, М. И. Содержание Государственного Управления В Сфере Вынужденной Миграции В России: Административно-Правовой Аспект // Административное и муниципальное право. 2021. № 6. С. 32-37
13. Фадеева А.В. Международно-правовое положение беженцев / А.В. Фадеева, А.К. Шереметьева // Право и государство: теория и практика. 2023. № 4(220). С. 252-254.
14. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 13.06.2023) "О беженцах". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340 (дата обращения: 01.05.2025).
15. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 28.04.2023 N 138-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998 (дата обращения: 01.05.2025).

16. Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet § 25 «Aufenthalt aus humanitären Gründen» (Aufenthaltsgesetz – AufenthG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/_25.html (дата обращения: 01.05.2025).

17. Конвенция о статусе беженцев ООН. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения: 01.05.2025).

18. Refugees U.S. Citizenship and Immigration Services. URL: <https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees> (дата обращения: 01.05.2025)

19. Rights and obligations after recognition. Germany. The UN Refugee Agency. (UNHCR). URL: <https://help.unhcr.org/germany/rights-and-duties/rights-and-obligations-after-recognition> (дата обращения: 01.05.2025).

20. The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. The UN Refugee Agency. URL: https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees?_gl=1... (дата обращения: 01.05.2025).

21. USCIS Welcomes Refugees and Asylees. U. S. Citizenship and Immigration Services. M-1186 (11/19). URL: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/brochures/USCIS_Welcomes_Refugees_and_Asylees (дата обращения: 01.05.2025).

Поступила в редакцию: 03.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Коллинс М.-С.В., Нурмагамбетов Р.Г., 2025.